

L'océan: un bien commun vital pour la Suisse aussi

Prof. Thomas Frölicher
Climate and Environmental Physics, University of Bern

Prof. Samuel Jaccard
Institute of Earth Sciences, University of Lausanne

This article should be cited as: Frölicher, T. L., Jaccard, S. (2025). Why Switzerland Needs a Healthy Ocean: Global Interdependence and National Responsibility. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15619510>.

L'océan est un bien commun mondial qui bénéficie à toute l'Humanité, quel que soit l'endroit où nous vivons. Bien que sans accès direct à la mer, la Suisse est étroitement liée à l'océan grâce aux services écosystémiques essentiels qu'il fournit. Couvrant 71% de la surface de la Terre, l'océan régule le climat mondial, soutient les cycles biogéochimiques fondamentaux (carbone, oxygène, nutriments) et abrite une biodiversité essentielle à la sécurité alimentaire, à la médecine et aux biotechnologies. Il fournit aussi de l'énergie renouvelable, des matières premières stratégiques, ainsi qu'une valeur culturelle, éducative et scientifique irremplaçable. Tous ces bénéfices dépendent d'un environnement marin sain et bien gouverné.

La Suisse a un rôle important à jouer dans la préservation de l'océan à l'échelle mondiale. Ce document met en lumière les liens entre la Suisse et l'océan et souligne pourquoi la santé des océans devrait être une priorité nationale. Cependant, de nombreuses incertitudes subsistent quant à l'ampleur réelle de cette dépendance, ce qui rend indispensable l'application du principe de précaution dans l'élaboration des politiques publiques.

Climat et régulation météorologique

- L'océan absorbe 90% de la chaleur excédentaire liée au réchauffement climatique et 25% des émissions de CO₂ d'origine humaine, ralentissant ainsi le changement climatique.
- Le climat et la météo en Suisse sont directement influencés par les conditions océaniques, notamment en Méditerranée et dans l'Atlantique Nord, qui affectent les températures, les précipitations, les glaciers et la disponibilité saisonnière en eau.
- Le réchauffement de l'océan augmente l'humidité de l'atmosphère, ce qui intensifie les risques de pluies intenses, d'inondations, de glissements de terrain et de pénuries d'eau.
- Les montagnes et glaciers suisses forment un château d'eau majeur pour l'Europe. Leur fonte contribue aux grands fleuves européens mais aussi à l'élévation du niveau de la mer, liant directement la cryosphère alpine aux zones côtières du monde entier.
- Des secteurs sensibles au climat comme l'agriculture, le tourisme (env. 3% du PIB) et l'hydroélectricité (env. 60% de l'électricité produite en Suisse) sont fortement influencés par les dynamiques climatiques d'origine océanique.

Biodiversité, santé des écosystèmes et sécurité alimentaire

- L'océan abrite plus de 2 millions d'espèces et joue un rôle crucial dans la production d'oxygène et la régulation du climat.
- Les rivières suisses se jettent dans la Méditerranée, l'Atlantique Nord-Est et la mer Baltique, avec des impacts écologiques qui dépassent les frontières nationales.

- La Suisse contribue à la conservation de la biodiversité marine via au moins 10 de ses 12 universités cantonales et écoles polytechniques travaillant sur des enjeux liés aux océans, 24 ONG actives sur le plan national et international, ainsi que son soutien aux aires marines protégées.
- 97% du poisson et des fruits de mer consommés en Suisse sont importés, dont un tiers provient de l'aquaculture. Or, ces espèces sont souvent nourries avec des poissons sauvages pêchés de manière non durable.
- Aujourd'hui, 1 espèce marine évaluée sur 10 est menacée d'extinction à cause des pressions humaines, compromettant la diversité, la disponibilité et le prix des produits de la mer pour les consommateurs suisses.

Biotechnologie marine et économie bleue

- L'industrie pharmaceutique et biotechnologique suisse, représentant environ 5% du PIB et 50 milliards de dollars d'exportations, utilise fréquemment des composés d'origine marine pour innover.
- Les entreprises suisses détiennent 4% des brevets mondiaux de gènes marins, ce qui reflète une position forte en matière de bio-découverte marine.
- Des entreprises basées en Suisse sont actives dans l'extraction minière en eaux profondes. Toutefois, le pays soutient un moratoire de précaution tant que des garanties environnementales solides et des données scientifiques ne sont pas disponibles.
- Environ 60 compagnies maritimes basées en Suisse exploitent plus de 900 navires, plaçant la Suisse parmi les 40 premières puissances maritimes mondiales. MSC (Mediterranean Shipping Company), dont le siège est à Genève, est aujourd'hui le leader mondial du transport maritime de conteneurs.
- 94% des importations (en volume) et 92% des exportations suisses transitent par voie maritime, représentant 30% de la valeur des importations et 17% des exportations.
- Le bon fonctionnement des routes maritimes est donc vital pour l'économie suisse axée sur l'exportation, le commerce de matières premières et les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Science, éducation et engagement politique

- La Suisse est un pôle d'excellence en recherche océanique, notamment en modélisation climatique, paléo-océanographie, biogéochimie et écologie marine.
- Les scientifiques suisses publient aujourd'hui plus de 100 articles scientifiques par an sur les océans — dix fois plus qu'il y a 25 ans.
- Le pays participe activement à la gouvernance scientifique internationale, notamment via le GIEC (avec 10 des 664 auteurs du prochain rapport (AR7) basés en Suisse), l'Évaluation mondiale des océans et la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques.
- La Stratégie maritime suisse 2023–2027 reflète une volonté croissante de mettre en place une gouvernance intégrée et durable des océans.

- L'intérêt du public pour les enjeux marins progresse : la première Journée suisse de l'océan, en 2024, a réuni plus de 150 participants issus de la recherche, des pouvoirs publics, d'ONG et du secteur privé.
- Un sondage de 2022 a révélé que 73% des Suisses considèrent que la pollution plastique des océans représente une menace plus importante que celle présente dans la nature suisse ou l'eau potable.
- La Suisse joue un rôle actif dans des institutions internationales telles que l'ONU, l'Organisation maritime internationale (OMI) et l'OMC, et soutient des accords clés comme le traité sur la haute mer (BBNJ), pour promouvoir la protection de la biodiversité marine et la gouvernance durable des océans.

Conclusion

Loin d'être un enjeu lointain, la santé de l'océan concerne directement la Suisse. Du climat aux produits de la mer, de la recherche à l'économie, la prospérité du pays dépend d'un océan en bonne santé. Reconnaître, comprendre et agir sur ces liens est une étape cruciale vers une gestion responsable et durable de ce patrimoine mondial.